

БЕВАЦИЗУМАБ (АВАСТИН) В ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО РЕСПИРАТОРНОГО ПАПИЛЛОМАТОЗА С ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК: ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Махамадаминова Шоира Абдувалиевна

Исмоилов Мансурбек Жамолидинович

Ташкентской медицинской академии, ЛОР-заболеваний

Доцент кафедры кандидат медицинских наук.

Аннотация: Актуальность. Рецидивирующий респираторный папилломатоз (РРП) — редкое доброкачественное, но рецидивирующее заболевание дыхательных путей, вызываемое ВПЧ типов 6 и 11, с преимущественным поражением гортани и голосовых складок.

Цель. Оценить роль бевацизумаба (Авастин), моноклонального антитела против VEGF, в качестве адъювантной терапии РРП, с акцентом на эффективность при внутрилезионном и системном применении.

Методы. Анализ публикаций, серий наблюдений и клинических случаев, описывающих применение бевацизумаба у пациентов с РРП.

Результаты. Внутрилезионное введение бевацизумаба способствует снижению частоты рецидивов, удлинению интервалов между операциями и улучшению голосовой функции. Системное применение эффективно при лёгочных формах заболевания.

Вывод. Бевацизумаб представляет собой перспективное дополнение к хирургическому лечению РРП, особенно при выраженном или трудно поддающемся лечению поражении голосовых складок.

Ключевые слова: рецидивирующий респираторный папилломатоз, бевацизумаб, VEGF, голосовые складки, внутрилезионная терапия, ангиогенез

1. Введение

Рецидивирующий респираторный папилломатоз (РРП) представляет собой хроническое заболевание, характеризующееся формированием папиллом в дыхательных путях. Эти новообразования чаще всего локализуются в гортани, особенно на голосовых складках. Возбудителем являются вирусы папилломы человека (ВПЧ) низкого онкогенного риска — 6 и 11 типы. Клиническая картина варьирует от охриплости до угрожающей жизни обструкции дыхательных путей. Основным методом лечения остаётся хирургическое удаление, однако высокая частота рецидивов ограничивает его эффективность.

Ангиогенез играет ключевую роль в росте папиллом, при этом в ткани очагов значительно повышен уровень экспрессии сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF). Бевацизумаб, гуманизированное моноклональное антитело к VEGF-A, изначально применяемое в онкологии, в последние годы привлекает внимание ЛОР-специалистов как средство дополнительной терапии РРП.

2. Материалы и методы

Проведён качественный обзор литературы по базам данных PubMed, MEDLINE и Embase по июнь 2025 года. Включались клинические исследования, наблюдательные серии и описания случаев применения бевацизумаба (внутрилезионно и системно) у взрослых и детей с подтверждённым РРП. Основные изучаемые параметры: частота рецидивов, длительность ремиссии, интервалы между хирургическими вмешательствами, качество голоса, побочные эффекты.

3. Результаты

3.1 Внутрилезионное введение

Наиболее широкое применение бевацизумаб получил в виде инъекций непосредственно в область папиллом под контролем микроларингоскопии. Используемая доза составляла 5–10 мг на голосовую складку каждые 2–4 недели.

У взрослых пациентов с глоттической формой РРП наблюдалось >80% уменьшение объёма папиллом после 2–4 инъекций.

В отдельных случаях повторная хирургия не требовалась в течение ≥ 6 месяцев.

Улучшение голосовой функции по шкале GRBAS (среднее снижение с 3,5 до 1,0).

Видеостробоскопия выявила снижение васкуляризации и восстановление мукозной волны.

У пациентов с поражением передней комиссуры достигнуто значительное сохранение фонационной функции.

3.2 Системное введение

У пациента с папилломатозом с распространением на лёгкие по данным КТ применялся бевацизумаб внутривенно в дозе 10 мг/кг каждые 3 недели:

После 3 введений отмечено частичное регрессирование очагов на КТ.

Субъективно — снижение кашля, улучшение физической выносливости.

Побочные эффекты отсутствовали, при регулярном мониторинге не выявлено протеинурии или артериальной гипертензии

3.3 Детская популяция

У детей применялись меньшие дозы (например, 4 мг на складку каждые 2 недели). Наблюдалась умеренная положительная динамика, однако часто требовалось длительное поддерживающее лечение.

4. Обсуждение

Роль VEGF в патогенезе РРП подтверждена многочисленными гистохимическими и молекулярными исследованиями. Подавление

ангиогенеза с помощью бевацизумаба позволяет контролировать рост папиллом, уменьшить частоту рецидивов и снизить нагрузку на голосовой аппарат.

Внутрилезионное применение является наиболее безопасным и эффективным, особенно при локализованных поражениях. Системная терапия показана при генерализованных формах, особенно при поражении трахеи и лёгких, но требует внимательного мониторинга побочных эффектов. Следует подчеркнуть, что бевацизумаб не обладает противовирусной активностью, поэтому его нельзя рассматривать как средство полной эрадикации ВПЧ.

Необходимы крупные рандомизированные исследования для разработки унифицированных схем дозирования и определения длительности терапии.

5. Заключение

Бевацизумаб является эффективным адъювантным средством лечения РРП, особенно при поражении голосовых складок. Он позволяет значительно сократить количество операций, улучшить голосовую функцию и продлить периоды ремиссии. Его применение, особенно интралезионное, хорошо переносится и может рассматриваться как компонент стратегии органосохраняющего лечения РРП.

Список литературы

1. Zeitels SM, Burns JA, Akst LM, et al. Office-based treatment of recurrent respiratory papillomatosis with the pulsed KTP laser and sublesional bevacizumab injection. *Ann Otol Rhinol Laryngol.* 2011;120(10):627–634.
2. Maturo S, Hartnick CJ. Pediatric recurrent respiratory papillomatosis: paradigm shift in management. *Laryngoscope.* 2012;122(S4):S1–S5.
3. Chadha NK, James AL, Adil E. Intralesional bevacizumab for the treatment of recurrent respiratory papillomatosis: a systematic review and meta-analysis. *Otolaryngol Head Neck Surg.* 2020;162(6):867–874.